

MADANIYAT VA SAN'AT JURNALI

ISSN: 2181-4562
www.imfaktor.com

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

XODJAYEVA Ruxshona Shavkatbek qizi*Andijon davlat pedagogika instituti**Musiqqa ta'limi yo'nalishi**2 bosqich talabasi*<https://doi.org/10.5281/zenodo.15042954>

O'ZBEKISTONDA XOR SAN'ATINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHI TARIXI

ANNOTATSIYA

Maqolada Xor san'atining O'zbekistonga kirib kelishi, ta'lim muassasalarida havaskorlik va professional xor jamoalarini tuzilishiga sabab bo'lganligi. O'zbekistonda 1930 yillardan boshlab birinchi "Zebiniso" qizlar (xor, raqs) maktablarini tashkil etilganligi, keyinchalik esa sayqallashib nomlari xam o'zgarib, bugunga kelib to'rt ovozli professional xorlar tuzilganligi. Professionallik darajasiga esa musiqachi pedagog olimlar va musiqqa o'qituvchilari xor san'atining rivojlanishiga mehnatlarini ayamaganlari.

Xamda bugungi kunda Andijon davlat pedagogika instituti "Xor" fanidan bilim berayotgan o'qituvchi, Xalq maorifi a'lochisi xamda "Mehnat-Shuhrat ordeni" sohibi Xushnubek Obiddinovich Xodjayev xayoti yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: xor san'ati, marosimlar, xalq qo'shiqlari, professional xor, folklor qo'shiqlar, xor jamoalari, havaskorlik jamoasi, ansambllar, ko'p ovozlik, bolalar xori.

СТАНОВЛЕНИЕ ХОРОВОГО ИСКУССТВА В УЗБЕКИСТАНЕ И ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

АННОТАЦИЯ

В статье говорится о проникновении хорового искусства в Узбекистан, который становится причиной формирования любительских и профессиональных хоров в учебных заведениях. Из истории музыки мы знаем, что в 1930-х годах было организовано школа «Зебинисо» (школа танца и хора). Позже имя этой школы изменилось и до сегодняшнего дня хоры стали профессиональными четырёхголосными, двухголосными и т.д. Ну а, что касается уровня профессионализма, то учёные-музыковеды и преподаватели музыки не жалели сил для развития хорового искусства.

В данной статье ещё освещена жизнь Хушнубека Обиддиновича Ходжаева – преподавателя Андижанского государственного педагогического института, преподавателя предмета «Хор», выдающегося народного педагога «Ордена Труда и Славы».

Ключевые слова: хоровое искусство, обряды, народные песни, профессиональный хор, народные песни, хоровые коллективы, самодеятельный коллектив, ансамбли, многоголосие, детский хор.

FORMATION OF CHORAL ART IN UZBEKISTAN AND THE HISTORY OF ITS DEVELOPMENT

ANNOTATION

The article talks about the penetration of choral art into Uzbekistan, which becomes the reason for the formation of amateur and professional choirs in educational institutions. From the history of music, we know that in the 1930s the Zebiniso school (dance and choir school) was organized. Later the name of this school changed and until today the choirs have become professional four-voice, two-voice, etc. Well, as for the level of professionalism, musicologists and music teachers spared no effort in developing the choral art. This article also highlights the life of Khushnubek Obiddinovich Khojaev, a teacher at the Andijan State Pedagogical Institute, a teacher of the subject "Choir", an outstanding national teacher of the "Order of Labor and Glory".

Key words: choral art, rituals, folk songs, professional choir, folk songs, choral groups, amateur group, ensembles, polyphony, children's choir.

Inson go‘zallikni his qila olmas ekan, hech qachon uyg‘un, ma‘naviy barkamol inson bo‘la ilmaydi. Xor san‘ati mana shu nozik tuyg‘ularni shakllantirish qudratiga egadir.

Xor san‘ati -musiqa va adabiyot poetik ijodiyotni organik birlashtiruvchi san‘atidir [2].

Xor san‘ati – musiqa san‘atining janrlari orasida o‘zining ommaviyligi va demokratik xususiyatlarga egaligi bilan ajralib turadi. Xor ijrochiligining kelib chiqishi tarixi (XVI- XVII asrlar) ni o‘z ichiga oladi.

An‘anaviy marosim qo‘shiqlari xalq tomonidan to‘qilgan xor bo‘lib ijro etilib kelingan. G‘arb davlatlarida, shuningdek Rossiya xalq qo‘shiqlari. Masalan: "Kalinka", "Dorogi", "Svetlyachok", "Sarafanchik", "Zimniy vecher" va hokazo bilan bir qatorda, keyinchalik cherkovda aytiladigan professional xor ijrochiligi paydo boladi. Professional xor qo‘shiqchiligi cherkovlardan tashqari, podshoh, knyazlar, saroylarda keng tarqalgan. Xor jamoalarini dirijorlar boshqargan. Dirijor o‘zi kim?

"Dirijor"-fransuzcha *Diriger* va lotincha *Durigo* so‘zlardan olingan bo‘lib –"boshqaruvchi, yo‘lga soluvchi", musiqiy asar ijrosida qatnashuvchilarning barchasiga, ya‘ni yakkahon, xor, jo‘r bo‘luvchilar va boshqalarga rahbarlik qiluvchi san‘atkoridir [3].

Dirijyor nigohi ijrochilar e‘tiborini jamlovchi, ularni ijrodagi qandaydir muhim jihatdan ogohlantiruvchi, alohida cholg‘u yoki guruhlar qismlarini ta‘kid etish vositasidir. Ijrochilar o‘rtasidagi muloqotda dirijyor nigohi katta ahamiyat kasb etadi [4].

Turli xil instrumentlar bo‘lgani kabi, xorni ham turli hil ko‘rinishi, turlari va tarkibi mavjud. Xorlar asosan ikki turga bo‘linadi. Birinchisi: Yahlit bir jinsli xorlar; bolalar, ayollar, erkaklar, xori Ikkinchisi: Aralash xorlar bo‘lib bular; erkak, va ayollar ni tashkil qilgan xor.

O‘zbekistonda professional xor san‘ati eng kech rivojlana boshlagan san‘at turidan biridir. Chunki dastabki yillarda professional xor san‘atini rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yo‘q edi. O‘rta Osiyo xalqlari jumladan O‘zbek halqi professional xor san‘atiga ega bo‘lmasada qadim zamonlardan beri jamoa bo‘lib qo‘shiq aytish an‘analariga ega bo‘lgan.

Masalan: Diniy marosimda kattalarni zikir tushishi, bolalarni ramazon oylarida ko‘pchilik bo‘lib qo‘shiq kuylashi, Navro‘z bayramlarida, to‘y marosimida ayollarni yor-yor, lapar, yalla, besh qarsak jamoa (xor) va yakkaxon bo‘lib ijro etilgan. Ana shu folklor qo‘shiqlarning (yor-yor, o‘lan, yalla, lapar, katta ashula va maqomlardagi tarona, ufor naqsh, qismlari) birgalikda jamoa bo‘lib aytish kabi ijrochilik shakllari kelgusida O‘zbek xalqi orasida Xor havaskorligi, qolaversa O‘zbek xor san‘ati janrining rivojiga zamin yaratdi [1].

1919 yili Sakovich 300 ta bolani maktab (Xor, raqs va drama) teatriga birlashtirdi. "Zebiniso" maktabida qizlar Xori, keyinchalik bu Xor "San‘atchi qizlar" nomi bilan yurutildi. 1922 Yilda Saodathonim Yenikeeva Toshkent improsida O‘zbek qizlaridan Xor jamoalari tuzdilar.

Yunus Rajabiy, Imomjon Ikromov, Orif Qosimov, Fahriddin Sodiqovlar bir-ikki ovoqli Xor qoshiqlari yaratdilar. Yunus Rajabiyning “Bizning qishloq” Fahriddin Sodiqovning “Hormang endi, kolxozchilar” kabi qo‘shiqdori havaskorlik xor jamoalarida keng tarqaldi.

1937 yil Moskvada o‘tgan O‘zbekiston adabiyoti va san‘ati dekadasida xor jamoalari faol qatnashdilar. 1949-1950 yillarda o‘tkazilgan uchinchi Respublika olimpiadasida o‘tkazildi. Bunda 1585 havaskorlik jamoasi bo‘lib 25 ming kishi qatnashdi. O‘zbek xori va ansambllari ishtirok etdi. 1950 Yillardan boshlab xor havaskorligining ko‘p ovozlilik turi rivojlana bordi. A.Muhammedovning “Tinchlik bayroqdori”, S.Yudakovning “Tinchlik tarafdorlari marshi”, “Mirza cho‘l” syuitasida ayrim qismari va ko‘p ovoqli xorlar yangradi.

1950 yillarni oxiriga kelib Toshkent Davlat Konservatoriyasi o‘qituvchilari M.Subayeva, S.Valenkovlarning bolalar xori tashkil qilindi.

1960-1970 yillarga kelib havaskorlik xor jamoalarini son va sifati o‘zgardi. 1975-1977 yillarga kelib Birinchi Butun ittifoq mehnatkashlar badiiy ijodiyoti festivalining zonal ko‘riklarida ko‘plab xor jamoalari laureate, diplom va oltin medallar bilan taqdirlandilar. Bugungi kungacha barcha san‘at oliygohlari, kollej va maktablarida xor jamoalari tashkil etilgan va o‘z faoliyatlarini olib bormoqdalar.

Shulardan biri Andijon Davlat Pedagogika Institutida xor jamoasini boshqarib kelatyotgan Xodjaye Xushnud Obiddinovichdir.

Ustoz Xodjaye Xushnud Obiddinovichir Andijon shahridagi Eski shahar “Uchqun” ko‘chasida tavallud topgan. Bolaligidan musiqa san‘atiga qiziqqan, bu qiziqishlarini otasi Xodjaye Obiddin ho‘ja ko‘rib qo‘lidan ushlab Pioner Saroyiga rubob cholg‘usi ustoz M. Madihonovga olib boradi. Bu qiziqishlari ustozni Nizomiy nomli Toshkent davlat pedagogika institutiga olib boradi. 1971 ustoz ushbu institut talabasi nomiga sazovor bo‘ladi va 1975 yili uni tamomlaydi.

Yosh pedagog o‘qishni tamomlagach Asaka pedagogika bilim yurtida musiqa fani o‘qituvchisi lavozimida ish faoliyatini boshlaydi. 1982 yili ustoz pedagoglik faoliyatini Andijon pedagogika bilim yurtiga musiqa fani o‘qituvchisi bo‘lib keladi. Pedagogika bilim yurtida ko‘plab yoshlarga xor san‘atidan bilim berib keladi.

1994 yilda faol mehnatlari uchun “Xalq maorifi a‘lochisi” davlat mukofoti, 2002 yilda esa pedagog X.Xodjaye “Mehnat-Shuhrat ordeni” bilan taqdirlanadi.

2005yili Andijon davlat universitetining “Musiq va uni o‘qitish metodikasi” kafedrasida faoliyatini olib boradi. Oliygo‘hga taklif etadilar, u yerda ham o‘zining sevgan kasbi bo‘yicha yoshlarga bilim beradi.

Pedagoglik faoliyati mobaynida ustozni Andijon Ijtimoiy Iqtisodiyot va pedagogika kolleji uslubchisi xamda Andijon tumani maishiy xizmat ko‘rsatish kolleji o‘quv ishlari bo‘yicha director o‘rinbosari lavozimlarida ishga taklif qiladilar va u yerda xam mehnat faoliyatini olib boradi.

2010 yildan Andijon pedagogika kolleji musiqa fani o‘qituvchi, o‘quv ishlari bo‘yicha director o‘rinbosari, musiqa fani o‘qituvchisi lavozimlarida mehnat faoliyatlarini olib borgan.

2020 yildan Andijon davlat universiteti “Musiq ta‘limi” kafedrasida o‘qituvchisi lavozimida ishlab yoshlarga xor san‘atidan bilim berib kelgan.

2022 yildan buyon Andijon davlat pedagogika instituti “Tasviriy san‘at va musiqa ta‘limi” kafedrasida o‘qituvchisi xamda xor to‘g‘aragi rahbari lavozimlarida faoliyat olib bormoqda. Ustoz jamoada xam yaxshi munosabatda bo‘lib kelgan yosh pedagoglarga xam o‘z tavsiyalarini berib kelmoqda, talaba-yoshlarga esa o‘z bilimlarini berishda charchamaydi. X.Xodjaye o‘z kasbining mohir ustasi. U nafaqat jamoada, balki oilada xam yaxshi oila boshlig‘i.

Xulosa qilib aytganda yoshlar ushbu pedagogdan musiqiy bilimlar, pedagoglik mahorat sirlarini o‘rganishlari maqsadga muvofiqdir.

IQTIBOSLAR. ЧОККИ. REFERENCES.

1. G.Mansurova “Xorshunoslik va Xor jamoalari bilan Ishlash uslubiyoti” “Yangi nashr” Toshkent 2008
2. R.N.Muhitdinova “Xorshunoslik asoslari” Toshkent- 2007
3. J.Shukurov “Dirijo‘rlik” Toshkent.;“Istiqlol nashriyoti”-2006
4. D.M.Raimova “Dirijorlik”Farg‘ona-2022
5. L.Djumayeva,N.Sharafiyeva “Xor sinfi va kamer xor” Toshkent. “Barkamol fayz media” nashriyoti,2017